

УДК 612.8-616.1-316.6-159.9

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594879>

**КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІСЛЯ
ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ АТО (ООС)**

*Шафран Л.М., Чумаєва Ю.В., Голикова В.В., Огуленко О.П.,
Цыбулько І.О.*

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

**КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖАРНЫХ-
СПАСАТЕЛЕЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ЗОНЫ АТО**

*Шафран Л.М., Чумаева Ю.В., Голикова В.В., Огуленко А.П.,
Цыбулько И.А.*

Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава Украины, Одесса

**COPING STRATEGIES IN THE SYSTEM OF RECOVERY MEASURES
AT THE SANATORIUM PHASE OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION OF FIRE FITERS AND RESCUERS ON THE
RETURN FROM ATO ZONE**

*Shafran L.M., Chumaeva Y.V., Golikova V.V., Ogulenko A.P., Tsybulko I.A.
State enterprise "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the
Ministry of Public Health of Ukraine", Odessa*

Summary/Резюме

A comprehensive psychophysiological examination of 331 employees of the DSNS service who work and live, or performed professional duties during long-term business trips in the ATO zone (OOS) and were undergoing rehabilitation in a specialized center for medical and psychological rehabilitation (MPR) at the Odessa sanatorium was conducted. The aim of the study was to study the effectiveness of the most used coping strategies for coping with stress as a result of professional activities in the atomic zone by the officers of the DPSS during the sanatorium phase of medical and psychological rehabilitation (MPR). To diagnose the current psychoemotional state, we used the techniques combined in the Spas-14 computerized software package. The most commonly used coping strategies were determined using the R. Lazarus questionnaire (WCQ), and post-traumatic stress disorder (PTSD) was assessed using a shortened civilian version of the Mississippi scale. Based on the cluster analysis, all examined were divided into 3 groups, in which 48.6 % had normative indicators, 42.6 % had individual symptoms, and 8.8 % had characteristic clinical signs of PTSD. They

also differed in the type of coping strategies and psychoemotional reactions. Based on the studies, individually-oriented MPR programs were developed, which helped to increase its effectiveness. It is recognized as necessary to extend in-depth psychophysiological research to expand the scope of the use of coping strategies in the MPR system.

Keywords: *rescue firefighters, medical and psychological rehabilitation, individually-oriented approach, coping strategies*

Проведено комплексне психофізіологічне обстеження 331 співробітника служби ДСНС, які працюють та проживають, або виконували професійні обов'язки під час довгострокових відряджень в зоні АТО (ООС) і знаходились на реабілітації у спеціалізованому Центрі медико-психологічної реабілітації на базі санаторію «Одеський». Метою дослідження стало вивчення ефективності найбільш вживаних копінг-стратегій подолання стресу внаслідок професійної діяльності в зоні АТО співробітниками ДСНС під час санаторного етапу медико-психологічної реабілітації (МПР). Для діагностики актуального психоемоційного стану застосовували методики, поєднані у комп'ютеризованому програмному комплексі «СПАС-14». Визначення найбільш вживаних копінг-стратегій проводили за опитувальником Р. Лазаруса (WCQ), а оцінку проявів посттравматичних стресорних розладів (ПТСР) здійснювали за допомогою скороченого цивільного варіанту Місісіпської шкали. На основі кластерного аналізу всіх обстежених розподілено на 3 групи, в яких 48,6 % мають нормативні показники, 42,6 % — окремі симптоми, а 8,8 % — характерні клінічні ознаки ПТСР. Вони також відрізнялися за типом копінг-стратегій і психоемоційними реакціями. На основі проведених досліджень розробляли індивідуально-орієнтовані програми МПР, що сприяло підвищенню її ефективності. Визнане за необхідне продовжити поглиблені психофізіологічні дослідження для розширення сфери застосування копінг-стратегій в системі МПР.

Ключові слова: *пожежні-рятувальники, медико-психологічна реабілітація, індивідуально-орієнтований підхід, копінг-стратегії*

Проведено комплексное психофизиологическое обследование 331 сотрудника службы ДСНС, которые работают и проживают, или выполняли профессиональные обязанности во время долгосрочных командировок в зоне АТО (ООС) и находились на реабилитации в специализированном центре медико-психологической реабилитации (МПР) на базе санатория «Одесский». Целью исследования стало изучение эффективности наиболее употребляемых копинг-стратегий преодоления стресса в результате профессиональной деятельности в зоне АТО сотрудниками ДСНС во время санаторного этапа медико-психологической реабилитации (МПР). Для диагностики актуального психоэмоционального состояния применяли методики, объединенные в компьютеризированном программном комплексе «Спас-14». определение наиболее употребляемых копинг-стратегий проводили по опроснику Р. Лазаруса (WCQ), а оценку проявлений посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР) осуществляли с помощью сокращенного гражданского варианта Миссиссипской шкалы. На основе кластерного анализа всех обследованных разделены на 3 группы, в которых 48,6 % имеют нормативные показатели, 42,6 % — отдельные симптомы, а 8,8 % — характерные клинические признаки ПТСР. Они также отличались по типу копинг-страте-

гий и психоэмоциональными реакциями. на основе проведенных исследований разрабатывали индивидуально-ориентированные программы МПР, что способствовало повышению ее эффективности. Признано необходимым продлить углубленные психофизиологические исследования для расширения сферы применения копинг-стратегий в системе МПР.

Ключевые слова: пожарные-спасатели, медико-психологическая реабилитация, индивидуально-ориентированный подход, копинг-стратегии

Актуальність теми

Війна, практично в будь-якій її формі, — це епідемія травм не тільки в медичному, але також в психологічному і соціально-економічному розумінні проблеми. Центральними ланками реагування особистості на критичного рівню психологічну травму є усвідомлення втрат, трансформація мотивів і цілей, формування індивідуально-особистісної та колективної стратегії подальшої життєдіяльності не тільки безпосередніми учасниками бойових дій, а й особовим складом підрозділів, які здійснюють рятувальні та відбудовні роботи, а також контингентами населення, які підпали під дію ексцезитних (стресорних за силою та механізмами дії) небезпечних для здоров'я і життя людей чинників війни [1-3].

Зростання числа надзвичайних ситуацій та бойових дій на території України за останні роки призводить до необхідності розробки та вдосконалення системи медико-психологічної реабілітації (МПР) контингентів, які є безпосередніми учасниками цих подій, або задіяні в ліквідації їх наслідків. До останніх належать рятувальники-пожежні, які виконують відновлювальні роботи в зоні АТО.

Особовий склад спеціальних формувань Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) регулярно залучається до рятувальних і відновлювальних операцій в зоні АТО, яка з 2018 р. називається операцією об'єднаних сил — ООС, а також бере участь у ліквідації інших надзвичайних ситуацій природного і антропогенного

ґенезу, відновленні пошкодженої інфраструктури, будівель та енергопостачання постраждалих областей, очищення території від вибухонебезпечних предметів, токсичних хімічних речовин, гасінні лісових пожеж тощо.

Для співробітників ДСНС можна виділити такі фактори психічної травматизації, як [4-6]:

- реальна загроза життю внаслідок підриву на вибухових пристроях та одержаних вогнепальних ран;
- невизначеність та постійне очікування можливості загострення оперативної ситуації;
- необхідність витягувати тіла загиблих і поранених з завалів і оборонних споруд;
- подовжений контакт з військовими, біженцями та цивільним населенням, які знаходяться в афективному стані на тлі психотравмуючої ситуації, гострого або тривалого (хронічного) стресу.

Оскільки працівники служб невідкладної допомоги часто стикаються із потенційно травматичними явищами, включаючи смертельні поранення, травматичні ампутації, розчленування та вилучення внутрішніх органів, важкі опіки, та надмірний дистрес жертв, не дивно, що ті, хто допомагає особам, які зазнали травми, можуть травмуватися самі. Такі явища відбуваються навіть у мирний час і потребують адекватних профілактичних та реабілітаційних заходів. Ще більш актуальним це стає під час зростання ймовірності виникнення насильницьких дій в умовах військових

конфліктів та терористичних акцій [7, 8].

З початку надзвичайних подій на Сході України минуло більш 4-х років, під час яких ситуація то загострювалася, то набувала хронічного характеру. Це призвело до поступової адаптації комбатантів та інших задіяних контингентів до несприятливих умов життєдіяльності. Але без своєчасної перманентної МПР індивідуальна переносимість значних психологічних навантажень може мати такі негативні наслідки, як психофізіологічна та соціальна дезадаптація, а також розвиток психічних і психосоматичних захворювань. В цьому сенсі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є типовою реакцією психіки людини на зовнішні стресові чинники, які пов'язані з загрозою власному життю або інших людей, відчуттям безпорадності перед психотравмуючими обставинами, насильницькими діями тощо [9, 10]. Для його подолання запропоновано і реалізується значна кількість методів психологічної та фармакокорекції [11-13]. Але вони здебільше носять емпіричний та орієнтовний характер. Тому сьогодні пошук найбільш ефективних ресурсів та методів подолання наслідків психотравми залишається актуальним завданням психологів Центрів МПР. Одним з перспективних напрямків є застосування копінг-стратегій, які націлені на зміцнення захисних функцій організму та особистості реабілітантів [14,15]. Проте, їх місце в практиці реабілітаційних заходів, методи оцінки і результативності залишаються вивченими недостатньо.

Мета дослідження

Метою дослідження стало вивчення ефективності найбільш вживаних копінг-стратегій подолання стресу внаслідок професійної діяльності в зоні АТО співробітниками ДСНС під час санаторного етапу медико-психологічної реабілітації.

Матеріали та методи

Дослідження проведені в Центрі медично-психологічної реабілітації ДСНС на базі санаторію «Одеський (м. Одеса), який створено у 2005 році і функціонує згідно з «Порядком застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу», затвердженим Наказом МОЗ України від 15 квітня 2008 року за № 199 [16], в п. 8.3 якого «...з метою діагностики, лікування, профілактики, реабілітації розладів психіки і поведінки, кризових станів, соматичних захворювань, в походженні яких провідним є психологічний чинник, «мають бути психотерапевтичні кабінети, центри у закладах охорони здоров'я...». З моменту утворення Центр ДСНС співпрацює з науковцями групи експериментальної психофізіології та психології надзвичайних ситуацій ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України». В дослідженні прийняли участь 331 співробітників служби ДСНС, які працюють та проживають, або виконували професійні обов'язки під час довгострокових відряджень в зоні АТО і проходили медико-психологічну реабілітацію в галузевому Центрі.

Для діагностики актуального психічного стану застосовували методики «Реакція на об'єкт, що рухається» (РРО) та 8-ми-кольоровий попарний тест Люшера, які реалізовані, поряд з комплексом інших тестів, у комп'ютеризованому програмному комплексі «СПАС-14» [17, 18]. Для визначення найбільш вживаних копінг-стратегій використано опитувальник Р. Лазаруса (WCQ) [19]. Оцінка проявів ПТСР здійснювалась за допомогою скороченого цивільного варіанту Місісіпської шкали (МШ) [20, 21]. Для аналізу результатів були використані методи математичної статистики, кластерний та кореляційний аналіз [22].

Результати досліджень та їх обговорення

Як свідчить багаторічний досвід спілкування із значним та різноманітним контингентом представників особового складу ДСНС, первинний (базовий) психосоматичний статус реабілітантів віддзеркалює в інтегрованій формі та є вектором багатьох складових, в тому числі професійних, побутових, сімейних відносин. Бойова психосоматична (в першу чергу психічна) травма є одночасно сигнальним, дезадаптаційним та дезорганізуючим чинником розвитку ПТСР, палітра паттернів та інтенсивність проявів яких залежать від епігенетичних навантажень (видів травмуючих агентів), фенотипічних (психосоматичних) зрушень в організмі, індивідуально-типологічних та особистісних особливостей людини. Тому вже на першому етапі реабілітації обстежений контингент було розподілено на групи за Місіспською шкалою ПТСР. За результатами кластерного аналізу вибірка розподілилася на три групи за наступними базовими показниками: (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, такий розподіл на групи відповідає критеріям значущості розбіжностей на рівні вірогідності $p < 0.001$ майже за всіма показниками, що свідчить про обґрунтованість та якість розподілу на групи, в яких 48,6 % мають нормативні показники, 42,6 % — окремі симптоми, а 8,8 % — характерні клінічні ознаки ПТСР.

Кожна з пред-

ставлених в таблиці підшкал складається з різної кількості питань, тому безпосереднє їх порівняння не можливе. Проте, представлена на рис. 1 діаграма дозволяє зробити висновок про нерівномірне збільшення деяких показників в виділених групах.

Значне збільшення показників вторгнення (на 52,7 % у порівнянні з першою групою) та збудливості (на 49,7 % відповідно) спостерігається в групі, MS-3, де посттравматичні стресові реакції найбільш виражені, що відповідає критерію В («вторгнення») і за МКБ-10 діагнозу «Посттравматичний стресовий розлад» (F43.1).

За цим критерієм травматична подія нав'язливо повторюється в переживаннях одним або кількома з наступних способів:

- нав'язливі і повторювані спогади екстремальної події, відповідних образів, думок і почуттів, що викликають тяжкі емоційні переживання;

Таблиця 1

Порівняння середніх показників базових підшкал МШ в групах за результатами кластерного аналізу

Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-01, n = 161	Середній бал M ± m, кластер MS-02, n = 141	P-значення
Вторгнення	25,32 ± 0,43	30,12 ± 0,48	< 0,001
Уникнення	36,27 ± 0,44	47,42 ± 0,61	< 0,001
Збудливість	25,40 ± 0,40	31,83 ± 0,51	< 0,001
Вина і суїцидальність	26,68 ± 0,48	32,06 ± 0,42	< 0,001
Розлади сну	24,63 ± 0,46	32,48 ± 0,69	< 0,001
Загальний бал	55,63 ± 0,47	69,89 ± 0,58	< 0,001
Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-01, n = 161	Середній бал M ± m, кластер MS-03, n = 29	P-значення
Вторгнення	25,32 ± 0,43	48,09 ± 1,51	< 0,001
Уникнення	36,27 ± 0,44	58,93 ± 1,36	< 0,001
Збудливість	25,40 ± 0,40	51,12 ± 2,44	< 0,001
Вина і суїцидальність	26,68 ± 0,48	38,35 ± 2,54	< 0,001
Розлади сну	24,63 ± 0,46	41,90 ± 2,95	< 0,001
Загальний бал	55,63 ± 0,47	97,28 ± 1,77	< 0,001
Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-02, n = 141	Середній бал M ± m, кластер MS-03, n = 29	P-значення
Вторгнення	30,12 ± 0,48	48,09 ± 1,51	< 0,001
Уникнення	47,42 ± 0,61	58,93 ± 1,36	< 0,001
Збудливість	31,83 ± 0,51	51,12 ± 2,44	< 0,001
Вина і суїцидальність	32,06 ± 0,42	38,35 ± 2,54	0,001
Розлади сну	32,48 ± 0,69	41,90 ± 2,95	0,004
Загальний бал	69,89 ± 0,58	97,28 ± 1,77	< 0,001

- кошмарні сновидіння про пережиту подію, що повторюються;
- « ф л е ш б е к » - ефекти — миттєве, без видимих причин, відродження з патологічною достовірністю і повнотою почуттів травматичної ситуації (почуття, начебто травматична подія відбувається знову) у поєднанні з гострими спалахами страху, паніки або агресії, що провокуються несподіваними переживаннями травми;
- інтенсивні негативні переживання, викликані зовнішньою або внутрішньою ситуацією, що нагадує про травматичні події або символізує їх;
- фізіологічна (вегетативна) гіперреактивність у ситуаціях, що нагадують про травматичну подію.

Критерій фізіологічна (вегетативна) гіперреактивність також відповідає підвищеному показнику збудливості за МШ на тому ж рис.1.

За діагностичним критерієм МКБ-10 та DSM-5 ПТСР виникають негативні зміни у когнітивних функціях та емоційній сфері, пов'язані з травматичною подією. Вони розпочинаються або загострюються після того, як трапилась травматична подія. Серед таких особливо слід відмітити:

- стійкі та перебільшені негативні переконання або очікування щодо себе, інших або світу;

Рис.1. Порівняння середніх величин показників базових підшкал МШ в різних групах реабілітантів

- нав'язливі спотворені когніції про причини та наслідки травматичної події, що призводять до звинувачення себе чи інших.

Безумовно, такі стійкі переконання потребують активації тих чи інших копінг-стратегій подолання наслідків психотравми, які можуть мати адаптивний або дезадаптивний характер, а їх ефективність теж є високо варіабельною. Тому наступним кроком нашого дослідження стало виявлення взаємозв'язку між проявами ПТСР та найбільш вживаними копінг-стратегіями подолання наслідків травматичних подій на етапі МПР. З цією метою був проведений кореляційний аналіз між показниками підшкал МШ та бальними оцінками за кожним з варіантів копіngu в виділених групах. Результати кореляційного аналізу в групі MS-3 представлені в таблиці 2. Достовірних кореляційних зав'язків в перших двох групах не виявлено.

Найменша кількість та якість кореляційних зав'язків з інтенсивністю про-

явів ПТСР спостерігається для таких копінг-стратегій, як самоконтроль, прийняття відповідальності, планування вирішення проблеми та позитивна переоцінка. Саме ці ресурсні копінг-стратегії прийнято відносити до адаптивних. Їх опрацювання також відбувається під час травмафокусованої когнітивно-поведінкової та нейродинамічної (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy*) психотерапії які визнані найбільш ефективними в подоланні наслідків травматизації, зокрема, ПТСР [19,20]. Показник збудливості має зворотній зв'язок з такими стратегіями, як конфронтаційний копінг, дистанціювання та, особливо, уникнення проблеми.

Коефіцієнт кореляції між показником вторгнення та такою копінг-стратегією, як пошук соціальної підтримки, складає 0,42. Тобто чим більше нав'язливе переживання психотравмуючої події, тим активніше співробітники ДСНС шукають відповідної підтримки з боку соціуму, в тому числі професійної допомоги та реабілітації.

Таким чином, використання цих

деадаптивних стратегій призводить до зменшення збудження, але не до вирішення проблеми. Небезпека таких механізмів психологічного захисту полягає в тому, що за даними наших досліджень, конфронтаційний копінг та уникнення проблеми мають позитивний кореляційний зв'язок з показниками вини та суїцидальності. Це підвищує ймовірність розвитку депресивної симптоматики та спроб скоєння самогубства на фоні ПТСР. Крім того, саме ці копінг-стратегії найбільш пов'язані з розладами сну, що перевантажує нервову систему та не дає можливості несвідомої переробки психотравмуючого досвіду під час так званої REM-фази швидкого сну. Тому вже на діагностичному етапі МПР необхідно приділяти підвищену увагу такому сполученню показників, як висока збудливість за МШ та ведуча роль конфронтаційного копіngu та/або копінг-стратегії уникнення проблеми.

Окрім вказаного сполучення показників МШ та опитувальника Р. Лазаруса, за даними проведеного дослідження додаткову інформацію несуть

Таблиця 2
 Коефіцієнти кореляції між показниками підшкал МШ та бальними оцінками копінг-стратегій за Лазарусом

Показники	Конфронтаційний копінг	Дистанціювання	Самоконтроль	Пошук соціальної підтримки	Прийняття відповідальності	Втеча-уникнення	Планування рішення проблеми	Позитивна переоцінка	Вторгнення	Уникнення	Збудливість	Вина і суїцидальність	Розлади сну
Конфронтаційний копінг	1	0,001	0,062	0,608	0,129	0,001	0,600	0,338	0,283	0,106	0,015	0,014	0,005
Дистанціювання	0,567	1	0,004	0,169	0,000	0,001	0,107	0,012	0,107	0,084	0,002	0,088	0,105
Самоконтроль	0,351	0,522	1	0,059	0,003	0,101	0,000	0,000	0,955	0,969	0,297	0,973	0,419
Пошук соціальної підтримки	0,099	0,262	0,354	1	0,015	0,618	0,008	0,006	0,023	0,507	0,704	0,219	0,817
Прийняття відповідальності	0,289	0,677	0,530	0,449	1	0,038	0,018	0,003	0,207	0,258	0,191	0,489	0,570
Втеча-уникнення	0,597	0,580	0,311	0,097	0,388	1	0,845	0,560	0,865	0,086	0,000	0,026	0,000
Планування рішення проблеми	0,102	0,305	0,666	0,485	0,437	-0,038	1	0,000	0,456	0,844	0,877	0,776	0,559
Позитивна переоцінка	0,184	0,459	0,723	0,498	0,535	0,113	0,792	1	0,938	0,457	0,661	0,758	0,728
Вторгнення	0,206	0,306	0,011	0,420	0,242	0,033	-0,144	-0,015	1	0,499	0,716	0,121	0,614
Уникнення	-0,306	-0,326	0,008	0,128	-0,217	-0,324	-0,038	-0,144	0,131	1	0,014	0,148	0,817
Збудливість	-0,447	-0,550	-0,201	-0,074	-0,250	-0,612	0,030	-0,085	0,070	0,453	1	0,100	0,001
Вина і суїцидальність	0,451	0,323	-0,007	0,235	0,134	0,413	-0,055	0,060	0,295	-0,275	-0,312	1	0,495
Розлади сну	0,509	0,307	0,156	0,045	0,110	0,632	-0,113	-0,067	0,098	0,045	-0,598	0,132	1

Таблиця 3

Співставлення результатів за тестами РРО і Люшера в основних (кластерних) групах реабілітантів

Показник	Середнє MS-01	Ст. похибка MS-01	Середнє MS-02	Ст. похибка MS-02	P
Вік	36,193	0,597	37,050	0,810	0,431
Стаж	12,961	0,640	14,814	0,809	0,133
Бали, РРО	3,969	0,174	4,043	0,191	0,747
РРО. Врівноваженність	105,716	12,109	91,843	11,911	0,303
РДО. Похибки	205,019	7,931	201,078	10,083	0,514
РДО.Точність	48,904	1,170	49,386	1,291	0,661
Люшер. ПЕС-1*	18,425	0,303	17,688	0,340	0,150
Люшер ПЕС-2	17,181	0,196	17,092	0,223	0,574
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,887	0,025	0,934	0,032	0,503
Люшер. Відхілення	13,562	0,364	14,000	0,399	0,405
Люшер. Психічна втома	5,331	0,168	4,915	0,211	0,106
Люшер. Тривожність	2,950	0,167	3,220	0,185	0,342
Люшер. Психічна напруга	1,988	0,103	2,355	0,119	0,021
Люшер. Емоційний стрес	3,294	0,185	3,511	0,177	0,367
Люшер. Працездатність	13,225	0,193	13,298	0,219	0,792
Люшер. Рівень тривоги	1,825	0,160	1,759	0,174	0,620
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,812	0,088	0,965	0,103	0,372
Люшер. Рівень конфліктів	0,462	0,075	0,504	0,086	0,785
Показник	Середнє MS-01	Ст. похибка MS-01	Середнє MS-03	Ст. похибка MS-03	P
Вік	36,193	0,597	38,345	1,704	0,207
Стаж	12,961	0,640	11,923	1,764	0,393
Бали, РРО	3,969	0,174	3,241	0,350	0,116
РРО. Врівноваженність	105,716	12,109	78,576	13,177	0,937
РДО. Похибки	205,019	7,931	220,138	14,456	0,230
РДО.Точність	48,904	1,170	45,176	2,326	0,234
Люшер. ПЕС-1*	18,425	0,303	17,379	0,837	0,358
Люшер ПЕС-2	17,181	0,196	17,448	0,505	0,439
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,887	0,025	1,063	0,155	0,310
Люшер. Відхілення	13,562	0,364	14,483	1,095	0,480
Люшер. Психічна втома	5,331	0,168	5,034	0,414	0,514
Люшер. Тривожність	2,950	0,167	3,379	0,514	0,715
Люшер. Психічна напруга	1,988	0,103	2,276	0,297	0,366
Люшер. Емоційний стрес	3,294	0,185	3,793	0,469	0,385
Люшер. Працездатність	13,225	0,193	13,483	0,574	0,349
Люшер. Рівень тривоги	1,825	0,160	1,897	0,428	0,860
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,812	0,088	0,931	0,243	0,798
Люшер. Рівень конфліктів	0,462	0,075	0,966	0,230	0,013
Показник	Середнє MS-02	Ст. похибка MS-02	Середнє MS-03	Ст. похибка MS-03	P
Вік	37,050	0,810	38,345	1,704	0,402
Стаж	14,814	0,809	11,923	1,764	0,113
Бали, РРО	4,043	0,191	3,241	0,350	0,087
РРО. Врівноваженність	91,843	11,911	78,576	13,177	0,634
РДО. Похибки	201,078	10,083	220,138	14,456	0,080
РДО.Точність	49,386	1,291	45,176	2,326	0,152
Люшер. ПЕС-1*	17,688	0,340	17,379	0,837	0,950
Люшер ПЕС-2	17,092	0,223	17,448	0,505	0,382
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,934	0,032	1,063	0,155	0,601
Люшер. Відхілення	14,000	0,399	14,483	1,095	0,862
Люшер. Психічна втома	4,915	0,211	5,034	0,414	0,749
Люшер. Тривожність	3,220	0,185	3,379	0,514	0,941
Люшер. Психічна напруга	2,355	0,119	2,276	0,297	0,801
Люшер. Емоційний стрес	3,511	0,177	3,793	0,469	0,618
Люшер. Працездатність	13,298	0,219	13,483	0,574	0,506
Люшер. Рівень тривоги	1,759	0,174	1,897	0,428	0,910
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,965	0,103	0,931	0,243	0,810
Люшер. Рівень конфліктів	0,504	0,086	0,966	0,230	0,023

Примітка: */ — психоемоційний стан 1 та 2 за тестом Люшера

показники тестів РДО та Люшера. Закономірні особливості були виявлені в усіх 3-х групах, виділених за попереднім кластерним аналізом (табл. 3).

Достовірні відмінності між MS-1 та MS-2 виявлені за показником рівня психічного напруження за тестом Люшера, який зростає в другій групі майже в 2 рази (на 84,3 %) порівняно з першою. Між другою та третьою групою достовірні відмінності виникають вже за таким показником, як рівень конфліктів і складають збільшення на 92,2 %, а між першою та третьою — на 101 %, відповідно. Тим самим підтверджується зміна фази зростання психічного напруження та мобілізації резервів на фазу виникнення та зростання внутрішніх конфліктів, вирішення яких потребує вже більш ретельної переробки травматичного досвіду.

За іншими показниками тесту Люшера та РДО виявлені відповідні розбіжності на рівні тенденцій, достовірність яких не досягає статистично прийнятого мінімуму за рахунок значних відхилень від середніх показників. Це свідчить про можливість впливу інших значущих факторів, наприклад таких, як індивідуально-типологічні особливості особистості, зв'язок з якими потребує більш детального дослідження. Тим не менш, найбільший показник врівноваженості нервових процесів (в групі MS-1 — 105,7 %) вказує на зрушення балансу процесів збудження та гальмування саме в групі з найменшим проявом посттравматичної симптоматики, тоді як в групі MS-3 цей показник в середньому складає 78,6 %, що свідчить про перевагу процесів збудження в нервовій системі. Відповідно точність РДО також проявляє тенденцію до зниження від 48,9 % в MS-1 до 45,2 % в MS-3.

Ці показники доповнюють можливість психофізіологічної діагностики ПТСР. Діапазон їх коливань вказує на

можливості включення компенсаторних механізмів подолання наслідків стресу на рівні організму та несвідомих психічних процесів [26], що також є показником ресурсів, з якими потрібно працювати на санаторному етапі МПР.

Проведене J.R. Scotti et al. [27] співставлення результатів за тестом MMPI, з якого було вилучено інформацію для Місісіпської шкали Т.М. Кеане [20], з даними при застосуванні останньої для діагностики ПТСР серед ветеранів війни у В'єтнамі показало відмінну чутливість, інформативність і точність класифікації за рівнем ПТСР (84-90 %). Ці результати корелюють з такими, що одержали автори даної роботи, і є підставою для застосування МШ на першому етапі медико-психологічної реабілітації особистого складу ДСНС та інших контингентів для складання більш ефективної диференційованої індивідуально орієнтованої програми санаторного етапу МПР.

Висновки

1. Особистий склад ДСНС за характером своєї професійної діяльності широко залучається до участі в ліквідації наслідків, викликаних війною і надзвичайними ситуаціями, в тому числі в АТО і ООС, що лежить в основі гострого та хронічного стресу, вимагає мобілізації функціональних можливостей організму і лежить в основі зниження і вичерпання адаптаційних резервів, що визначає необхідність проведення адекватних реабілітаційних заходів.
2. Успішність та ефективність медико-психологічної реабілітації залежить як від зусиль персоналу, комплексу відновлювальних фізіотерапевтичних і психологічних засобів і методів зовнішнього впливу, так і від ступеня участі в цьому процесі самого реабілітанта, що визначає

доцільність використання копінг-стратегій в системі МПР, в тому числі на її санаторному етапі.

3. Складний, багатоаспектний характер реагування на професійно обумовлений і соціально ускладнений стрес на рівні організму і особистості вимагає індивідуально-орієнтованого підходу при діагностиці, актуалізації та розвитку копінг-стратегій, вдосконалення методів зовнішнього впливу і внутрішньої мобілізації, а також критеріальної бази в оцінці їх ефективності, що визначає необхідність проведення подальших поглиблених досліджень в цьому перспективному напрямку МПР.

Література

1. Smith TC, Ryan MA, Wingard DL, Slymen DJ, Sallis JF, Kritz-Silverstein D, et al. (2008) New onset and persistent symptoms of post-traumatic stress disorder self reported after deployment and combat exposures: prospective population based US military cohort study. *BMJ*, 2008. — Vol. 336. — No. 3. — P. 366-371.
2. Harbertson J. Prevalence of PTSD and depression, and associated sexual risk factors, among male Rwanda Defense Forces military personnel / Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. // *Trop Med Int Health*, 2013. — Vol. 18. — Iss. 7. — P. 925-933. Doi: 10.1111/tmi.12129
3. Шевченко Р.П. Медико-психологічний супровід військовослужбовців на госпітальному етапі (монографія). — Харків: ТОВ «Планета-принт», 2016. — 364 с.
4. Murthy RS, Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings / R.S. Murthy, R. Lakshminarayana // *World Psychiatry*. 2006. — No. 5. — P. 25-30.
5. Bogic M. Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review / M. Bogic, A Njoku, S. Priebe // *BMC Int. Health Hum. Rights*, 2015. — Vol. 15. — Iss. 29. doi: 10.1186/s12914-015-0064-9.
6. Mahmood H.N. Post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq / H.N. Mahmood, H. Ibrahim, K. Goessmann, A.A. Ismail, F. Neuner // *Confl. Health*, 2019. — Vol. 13. — Iss. 51. doi: 10.1186/s13031-019-0238-5.
7. Mohanti B.K. Health impact is the invisible side of terrorism / Mohanti B.K. *Natl. Med. J. India*, 2017. — Vol. 30. — P. 285-286.
8. Shpigelman C.N. The impact of exposure to war and terror on individuals with disabilities / C.N. Shpigelman, M. Gelkopf // *Psychol. Trauma*, 2019. — Vol. 11. — Iss. 2. — P. 189-196. doi: 10.1037/tra0000381.
9. Kirkpatrick H.A. Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / H.A. Kirkpatrick, G.M. Heller // *Int. J. Psychiatry Med.*, 2014. — Vol. 47. — Iss. 4. — P. 337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
10. Subthreshold PTSD and PTSD in a prospective-longitudinal cohort of military personnel: Potential targets for preventive interventions / D.S. Fink, J.L. Gradus, K.M. Keyes et al. // *Depress. Anxiety*, 2018. — Vol. 35. — Iss. 11. — P. 1048-1055. doi: 10.1002/da.22819.
11. Брігер Д., Скот К. Основи травмафокусованої психотерапії. -Львів: Свічадо, 2015. — 448 с.
12. Kirkpatrick H.A. Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / Kirkpatrick HA¹, Heller GM¹. / *Int. J. Psychiatry Med.*, 2014. — Vol. 47. — Iss. 4. — P. 337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
13. Bernardy N.C. Psychopharmacological strategies in the management of posttraumatic stress disorder (PTSD): what have we learned? / N.C. Bernardy, M.J. Friedman // *Curr. Psychiatry Rep.*, 2015. — Vol. 17. — Iss. 4. — Art. 564. doi: 10.1007/s11920-015-0564-2.
14. Родина Н. В. Психологія копінг-поведінки: систематичне моделювання: монографія / Н. В. Родина. — Одеса: видавець В. Букаєв, 2011. — 364 с.
15. Maricutoiu L.P. Coping and defence mechanisms: What are we assessing? / L.P. Maricutoiu, D.I. Crasovan // *Int. J. Psychol.*, 2016. — Vol. 51. — No. 2. — P. 83-92. doi: 10.1002/ijop.12113.
16. МОЗ України. Наказ від 15 квітня 2008 року № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу». — <http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/8045.pdf>
17. Псядло Э.М. Психофизиологический про-

- фессиональный отбор: учебно-методическое пособие. — Одесса: Бахва, 2015. — 172 с.
18. Псядло Э.М. Концепция психофизиологического отбора пожарных-спасателей / Э.М. Псядло // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2006. — № 4 (6). — С. 86 — 93.
19. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. // Журнал практического психолога, 2007. — № 3. — С. 93-112.
20. Keane T.M. Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Three Studies in Reliability and Validity / T.M. Keane, J.M. Caddell, K.I. Taylor // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1988 — Vol. 56. — No. 1. — P. 85-90.
21. Fontana A. A short form of the Mississippi Scale for measuring change in combat-related PTSD / A. Fontana, R. Rosenheck // *J. Trauma Stress*, 1994. — Vol. 7. — Iss. 3. — P. 407-414.
22. Shipunov, A B., Baldin, E. M., Volkov, P. A et al. 2016, Illustrative statistics. Use R!. The electronic textbook, 293 p. [<https://cran.rproject.org/doc/contrib/Shipunovrbook.pdf>], (in Russian)
23. King L.A. Latent structure of the Mississippi scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Exploratory and Higher- Order Confirmatory Factor Analyses / L.A. King, D.W. King // *Assessment*, 1994. — Vol. 1. — No. 3. — P. 275-293.
24. Lyons J.A. The potential for faking on the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD / J.A. Lyons, J.M. Caddell, R.L. Pittman, R. Rawls, S. Perrin // *J. Trauma Stress*, 1994. — Vol. 7. — No. 3. — P. 441-445.
25. Vreven D.L. The civilian version of the Mississippi PTSD Scale: a psychometric evaluation. / D.L. Vreven, D.M. Gudanowski et al. // *J. Trauma Stress*, 1995. — Vol. 8. — No. 1. — P. 91-109.
26. Reed D. J. (2016). Coping with occupational stress: the role of optimism and coping flexibility / D.J. Reed // *Psychol. Res. Behav. Manag.*, 2016. — No. 9. — P. 71–79. DOI 10.2147/PRBM.S97595,
27. Scotti J.R. The Keane PTSD Scale extracted from the MMPI: sensitivity and specificity with Vietnam veterans / J.R. Scotti, L.V. Sturges, J.A. Lyons // *J. Trauma Stress*, 1996. — Vol. 9. — No. 3. — P. 643-650.
- ### References
1. Smith TC, Ryan MA, Wingard DL, Slymen DJ, Sallis JF, Kritz-Silverstein D, et al. (2008) New onset and persistent symptoms of post-traumatic stress disorder self reported after deployment and combat exposures: prospective population based US military cohort study. *BMJ*, 2008. — Vol. 336. — No. 3. — P. 366-371.
 2. Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. (2013). Prevalence of PTSD and depression, and associated sexual risk factors, among male Rwanda Defense Forces military personnel / Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. // *Trop Med Int Health*, 2013. — Vol. 18. — Iss. 7. — P. 925–933. Doi: 10.1111/tmi.12129
 3. Shevchenko R.P. (2016). Medico-psychological support for military personnel at the hospital stage (monograph). — Kharkiv: Planet-print LLC, 364 p. (in Ukrainian)
 4. Murthy RS, Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. *World Psychiatry*. 2006; 5: 25–30.
 5. Bogic M. Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review / Bogic M¹, Njoku A², Priebe S³ // *BMC Int. Health Hum. Rights*, 2015. — Vol. 15. — Iss. 29. doi: 10.1186/s12914-015-0064-9.
 6. Mahmood H.N. Post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq / H.N. Mahmood, H. Ibrahim, K. Goessmann, AA Ismail, F. Neuner // *Confl. Health*, 2019. — Vol. 13. — Iss. 51. doi: 10.1186/s13031-019-0238-5.
 7. Mohanti B.K. Health impact is the invisible side of terrorism / Mohanti B.K. *Natl. Med. J. India*, 2017. — Vol. 30. — P. 285-286.
 8. Shpigelman C.N. The impact of exposure to war and terror on individuals with disabilities / C.N. Shpigelman, M. Gelkopf // *Psychol. Trauma*, 2019. — Vol. 11. — Iss. 2. — P. 189-196. doi: 10.1037/tra0000381.
 9. Hines L.A. Posttraumatic stress disorder post Iraq and Afghanistan: prevalence among military subgroups / L.A. Hines, J. Sundin, R.J. Rona, S. Wessely, N.T. Fear // *Can J Psychiatry*. 2014. — Vol. 59. — No. 9. — P. 468-479.
 10. Subthreshold PTSD and PTSD in a prospective-longitudinal cohort of military personnel: Potential targets for preventive interventions / D.S. Fink, J.L. Gradus, K.M. Keyes et al. // *Depress. Anxiety*, 2018. — Vol. 35. —

- Iss. 11. — P. 1048-1055. doi: 10.1002/da22819.
11. Biger D., Scott K. Fundamentals of trauma-focused psychotherapy. -Lviv: Svichado, 2015. — 448 p. (in Ukrainian)
 12. Kirkpatrick H.A. (2014). Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / H.A Kirkpatrick, G.M. Heller // Int. J. Psychiatry Med. — Vol.47. — Iss.4. — P.337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
 13. Bernardy N.C. Psychopharmacological strategies in the management of posttraumatic stress disorder (PTSD): what have we learned? / N.C. Bernardy, M.J. Friedman // Curr. Psychiatry Rep., 2015. — Vol. 17. — Iss.4. — Art. 564. doi: 10.1007/s11920-015-0564-2.
 14. Rodina N.V. Psychology of coping behavior: systematic modeling: a monograph / N.V. Rodina. — Odessa: publisher V. Bukaev, 2011. — 364 p. (in Ukrainian)
 15. Maricutoiu L.P. Coping and defence mechanisms: What are we assessing? / L.P. Maricutoiu, D.I. Crasovan // Int. J. Psychol., 2016. — Vol. 51. — No. 2. — P. 83-92. doi: 10.1002/ijop.12113.
 16. Ministry of Public Health of Ukraine. Order of April 15, 2008 No. 199 “On Approval of the Procedure for Application of Methods of Psychological and Psychotherapeutic Impact”. — <http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/8045.pdf> (in Ukrainian)
 17. Psjadlo EM Psychophysiological professional selection: a training manual. — Odessa: Bakhva, 2015. — 172 p. (in Russian)
 18. Psjadlo E.M. The concept of psychophysiological selection of firefighter-rescuers / E.M. Psjadlo // Actual problems of transport medicine, 2006. — № 4 (6). — P. 86 — 93. (in Russian)
 19. Kryukova TL, Kuftyak EV Questionnaire of coping methods (WCQ methodology adaptation) / Kryukova TL, Kuftyak EV // Journal of the practical psychologist, 2007. — № 3. — P. 93-112. (in Russian)
 20. Keane T.M. Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Three Studies in Reliability and Validity / T.M. Keane, J.M. Caddell, K.I. Taylor // Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1988 — Vol. 56. — No. 1. — P. 85-90.
 21. Fontana A A short form of the Mississippi Scale for measuring change in combat-related PTSD / A. Fontana, R. Rosenheck // J. Trauma Stress, 1994. — Vol. 7. — Iss.3. — P. 407-414.
 22. Shipunov, A B., Baldin, E. M., Volkov, P. A et al. 2016, Illustrative statistics. Use R!. The electronic textbook, 293 p. [<https://cran.rproject.org/doc/contrib/Shipunovrbook.pdf>], (in Russian)
 23. King L.A Latent structure of the Mississippi scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Exploratory and Higher- Order Confirmatory Factor Analyses / L.A King, D.W. King // Assessment, 1994. — Vol. 1. — No. 3. — P. 275-293.
 24. Lyons J.A. The potential for faking on the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD / J.A Lyons, J.M. Caddell, R.L. Pittman, R. Rawls, S. Perrin // J. Trauma Stress, 1994. — Vol. 7. — No. 3. — P. 441-445.
 25. Vreven D.L. The civilian version of the Mississippi PTSD Scale: a psychometric evaluation. / D.L. Vreven, D.M. Gudanowski et al. // J. Trauma Stress, 1995. —Vol. 8. — No. 1. — P. 91-109.
 26. Reed D. J. (2016). Coping with occupational stress: the role of optimism and coping flexibility / D.J. Reed // Psychol. Res. Behav. Manag., 2016. — No. 9. — P. 71–79. DOI 10.2147/PRBM.S97595,
 27. Scotti J.R. The Keane PTSD Scale extracted from the MMPI: sensitivity and specificity with Vietnam veterans / J.R. Scotti, L.V. Sturges, J.A. Lyons // J. Trauma Stress, 1996. — Vol. 9. — No. 3. — P. 643-650.

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*